
AS CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA INCLUSÃO DE ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.

DOI: 10.5281/zenodo.15650972

José Haroldo Evaristo Cavalcante¹

¹Mestrando – Educação Inclusiva - UEMA

E-mail: cavalcanteec@gmail.

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

Luzia da Silva Moreira²

²Graduanda em Pedagogia – FEMAF

luziasilvamoreira00@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhpst19>

Marília Trindade Félix de Sousa³

³Mestrana em Educação Inclusiva – UEMA

E-mail: marilia.trindade.uema.t5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8072867249945713>

Giurmaura Oliveira de Moura⁴

⁴ Mestranda em Educação Inclusiva – UEMA

E-mail: giurmaura.moura.uema.t5@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1854151887235846>

Resumo: Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado como um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta as áreas do comportamento, comunicação e interação social, resultando de uma complexa combinação de fatores genéticos e ambientais (Almeida et al., 2023). A inclusão de alunos com TEA em ambientes educacionais apresenta desafios específicos, que envolvem desde a adaptação do espaço físico e das práticas pedagógicas até o desenvolvimento de estratégias de comunicação efetivas. Nesse contexto, as tecnologias assistivas surgem como ferramentas essenciais, oferecendo suporte para reduzir as barreiras de aprendizagem e promover uma maior autonomia desses alunos na sala de aula. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo investigar como as tecnologias assistivas contribuem para a aprendizagem e inclusão de alunos com TEA,

facilitando o desenvolvimento de habilidades comunicativas e sociais, e promovendo um ambiente educacional mais acessível. **Metodologia:** A metodologia adotada nesta pesquisa é de natureza qualitativa, fundamentada em uma revisão bibliográfica. Foram consultados artigos, livros, capítulos de livros e trabalhos acadêmicos, disponíveis em sites como *Google Acadêmico* e a *Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações*, focando na análise da eficácia das tecnologias assistivas na promoção da inclusão escolar de alunos com TEA. **Resultados:** A análise indica que as tecnologias assistivas desempenham um papel fundamental na inclusão de alunos com TEA, apoiando seu desenvolvimento acadêmico e social. Esses recursos facilitam a comunicação, promovem a interação social e contribuem para uma maior participação e integração dos alunos com TEA nas atividades escolares. Além disso, observou-se que o uso dessas tecnologias auxilia na autonomia e na capacidade de expressão dos estudantes, fortalecendo seu engajamento e adaptação ao ambiente escolar mais inclusivo.

Palavras-chave: Autonomia. Educação Inclusiva. Inclusão escolar. Tecnologias Assistivas. Transtorno do Espectro Autista.